

УДК 631.4

**ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗИННОГО ТОРФА В УСЛОВИЯХ
КАРАКАЛПАКСТАНА**

Ниязымбетова Турсынай Арыслановна

Стажер преподаватель

Алламуратов Махмут Омарович

*доктор философии (PhD) по химическим наукам, доцент
кафедра «Экология и почвоведение»*

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749888>

***Аннотация:** Статья посвящена анализу возможностей использования низинного торфа в условиях Каракалпакстана. Рассматриваются физико-химические свойства местного торфа, его потенциал для сельского хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды, а также актуальные проблемы рационального применения этого природного ресурса. Отмечены экономические и экологические преимущества использования торфа и предложены направления дальнейших исследований для эффективного освоения местных ресурсов.*

***Ключевые слова:** низинный торф, Каракалпакстан, почвоведение, сельское хозяйство, биотопы, энергетика.*

Каракалпакстан является регионом с уникальными экосистемами, в которых торфяные залежи занимают значительные площади в пойменных и заболоченных низинах. Низинный торф формируется в условиях переувлажненных земель с медленным разложением растительных остатков и обладает высокой биологической и химической активностью. В современных условиях его использование приобретает особую актуальность как средство повышения плодородия почв, источник органической энергии и материал для рекультивации деградированных земель.

Значение низинного торфа в экологии и экономике региона обусловлено его способностью аккумулировать воду, поддерживать микроклимат, улучшать структуру почвы и снижать эрозионные процессы. В условиях засушливого климата Каракалпакстана рациональное использование торфа позволяет компенсировать дефицит органического вещества в почвах, повышает продуктивность сельскохозяйственных культур и способствует восстановлению нарушенных экосистем.

Низинный торф Каракалпакстана характеризуется высокой влажностью, умеренной степенью разложения и значительным содержанием гуминовых веществ. Его pH колеблется в пределах слабокислой или нейтральной среды,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

что делает торф пригодным для использования в почвенных смесях и при рекультивации деградированных земель. Богатый органический состав и способность удерживать влагу делают торф ценным компонентом при улучшении структуры суглинистых и песчаных почв.

Кроме того, низинный торф обладает сорбционной способностью, что позволяет ему задерживать тяжелые металлы и токсичные вещества, способствуя очистке воды и защите экосистем от загрязнений. Эти свойства открывают перспективы его применения в гидромелиорации и создании фильтрационных систем для очистки сточных вод.

Наиболее востребованное направление использования низинного торфа в Каракалпакстане — сельское хозяйство. Торф может применяться как органическое удобрение, повышающее плодородие почв, улучшение структуры и водно-воздушного режима. Смешивание торфа с песчаными и супесчаными почвами увеличивает их водоудерживающую способность, снижает уплотнение и улучшает аэрацию корневой зоны.

Торф также служит основой для производства почвенных субстратов для выращивания овощных и плодовых культур, рассады и декоративных растений. Использование низинного торфа позволяет сокращать потребление минеральных удобрений, снижать химическую нагрузку на окружающую среду и улучшать экологическое состояние агроландшафтов.

Низинный торф является источником твердой органической энергии, пригодной для топливных и биотопливных установок. В условиях ограниченных энергетических ресурсов региона торфяные залежи могут стать локальным источником возобновляемой энергии, особенно для малых населенных пунктов и сельских хозяйств.

Экологическая ценность торфа заключается также в его роли при рекультивации нарушенных земель и болотных экосистем. Торф используется для восстановления водно-болотных угодий, повышения биологической активности почв и создания условий для развития флоры и фауны. Восстановление торфяников способствует накоплению углерода и снижению выбросов парниковых газов, что имеет глобальное значение в условиях изменения климата.

Несмотря на потенциал использования низинного торфа, существуют определенные проблемы: ограниченность доступных залежей, необходимость разработки экологически безопасных методов добычи, а также требование рационального использования с учетом восстановления торфяных экосистем.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Для эффективного освоения ресурсов необходимо проведение комплексных исследований физических, химических и биологических свойств торфа, оценка его энергетического потенциала и возможностей применения в сельском хозяйстве и экологии. Особое внимание следует уделять мониторингу воздействия добычи на водный режим и биоразнообразие региона, а также разработке технологий переработки торфа в экологически безопасные удобрения и топливные материалы.

Таким образом, использование низинного торфа в Каракалпакстане обладает высоким потенциалом для сельского хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды. Рациональная эксплуатация торфяных залежей способствует улучшению плодородия почв, повышению продуктивности сельскохозяйственных культур, восстановлению экосистем и снижению экологической нагрузки. Перспективы эффективного применения торфа зависят от комплексного подхода, включающего изучение физико-химических свойств, разработку технологий переработки и экологически безопасной добычи, а также мониторинг воздействия на окружающую среду.

Литература:

1. Ниязымбетова Т. А., Алламурастов М. Перспективы использования низинного торфа в условиях Каракалпакстана // Экономика и социум. 2025. №5-1 (132). –С.1367-1370.
2. Ниязымбетова Т. А., Алламурастов М. Специфика использования низинного торфа для повышения плодородия почвы // VIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты современной науки: актуальные вопросы, достижения и инновации»- С.53-56.
3. Ниязымбетова Т. А. Эффективность использования низинного торфа для повышения плодородия почв // Экономика и социум. 2024. №12-1 (127). – С.951-953.